

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Legal Mechanisms for the Protection of Children’s Rights in the Family

Ubaidullaeva Fatima Niyetullaevna

1st-year Bachelor’s Student, Jurisprudence Program Faculty of Law Berdakh

Karakalpak State University

E-mail: fatimaubaidullaeva734@gmail.com

Abstract

This paper briefly and clearly explains children’s rights within the family, including the right to education, protection, upbringing, and their importance for the child. In addition, the study examines legal mechanisms for protecting children’s rights in the family and analyzes the responsibilities of parents in ensuring and safeguarding these rights.

The purpose of the work is to outline children’s rights using the legislation of the Republic of Uzbekistan and to provide examples of practical measures implemented in the country to protect children’s rights in the family. The research primarily employs analytical and systematic research methods. Special attention is paid to the problems of violations of children’s rights and the mechanisms for their protection.

As a result, the study concludes that it is necessary to familiarize children with the rights they enjoy within the family and society, as well as to strengthen parental responsibility and control over the observance of children’s rights.

Keywords: children’s rights, family, parental responsibilities, state protection, interests of the child.

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ

Убайдуллаева Фатима Ниятуллаевна

КГУ имени Бердаха, Юридический факультет, студентка 1-курса бакалавриата

направления «Юриспруденция».

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

email: fatimaubaidullaeva734@gmail.com

Аннотация. В этой работе кратко и ясно раскрывается права ребенка в семье, включая право на образование, защиту, воспитание и его роль или значимость для ребенка. Кроме того, изучаются правовые механизмы защиты прав детей в семье и анализируются обязанности родителей по обеспечению и защите их прав. Цель работы заключается в перечислении прав детей с использованием законодательства Республики Узбекистан и приведение примеров с наглядных действий страны для защиты прав ребенка в семье. В работе в особенности было использовано методы анализа и системный метод исследования. Особое внимание уделяется проблемам нарушения прав ребёнка и механизмам их защиты. В результате сделан вывод о необходимости ознакомить детей с их правами, которыми они пользуются в семье или в общественной среде и повышение ответственности и контроля родителей по соблюдению прав детей.

Ключевые слова: права ребенка, семья, обязанности родителей, государственная защита, интересы ребенка.

Актуальность темы прав ребёнка в семье обусловлена необходимостью обеспечения надлежащей защиты интересов детей в современных условиях развития общества и государства. Права ребёнка в семье являются важнейшим элементом его правового статуса, поскольку именно семья выступает первой и основной социальной средой, в которой формируется личность ребёнка, его мировоззрение, моральные ценности и правовое сознание. От уровня обеспечения прав ребёнка в семье во многом зависит его физическое, духовное, интеллектуальное и нравственное развитие.

В настоящее время вопросы защиты прав детей приобретают особое значение как на национальном, так и на международном уровне. Государственная политика

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Республики Узбекистан направлена на создание необходимых условий для полноценного развития ребёнка, обеспечение его законных интересов, охрану жизни и здоровья, а также защиту от любых форм насилия, дискриминации и жестокого обращения. В связи с этим важное значение имеют нормы Конституции Республики Узбекистан, Семейного кодекса, Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка», а также международно-правовые акты, включая Конвенцию ООН о правах ребёнка.

Особую роль в обеспечении прав ребёнка играет семья, поскольку именно родители или иные законные представители несут основную ответственность за воспитание, содержание и защиту несовершеннолетнего. В семье ребёнок реализует такие важнейшие права, как право на воспитание, заботу, образование, уважение человеческого достоинства, защиту своих интересов, проживание и общение с родителями. В связи с этим обеспечение соблюдения прав ребёнка в семейных правоотношениях является одной из важнейших задач современного общества и государства.

Несмотря на наличие развитой нормативно-правовой базы, на практике продолжают встречаться случаи нарушения прав детей, включая ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, семейное насилие, ограничение права ребёнка на образование и полноценное развитие. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования механизмов защиты прав ребёнка, усиления правовой культуры населения и повышения эффективности деятельности государственных органов в данной сфере.

В рамках данного исследования рассматриваются основные права ребёнка в семье, их правовое закрепление в национальном законодательстве и международных документах, а также механизмы их реализации и защиты. Анализ

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

действующих нормативно-правовых актов и международных стандартов позволяет более глубоко изучить проблемы обеспечения прав детей и определить пути совершенствования системы их защиты в современных условиях.

В реализации и обеспечении прав ребёнка в семье ключевую роль играют родители, поскольку именно они несут основную ответственность за воспитание, развитие и защиту своих детей. Родители должны не только создавать благоприятные условия для полноценного развития ребёнка, но и на собственном примере показывать значение прав и свобод человека, формировать у детей уважение к закону и понимание способов защиты своих прав. Семья является первой социальной средой, в которой ребёнок получает первоначальные представления о своих правах, обязанностях и нормах поведения в обществе.

Однако на практике нередко встречаются случаи, когда родители недостаточно информированы о правах ребёнка либо не уделяют должного внимания вопросам их реализации и защиты. В результате дети не всегда осведомлены о своих законных правах и механизмах их защиты, что может приводить к различным нарушениям их интересов и законных гарантий. Безразличное отношение к вопросам правового воспитания ребёнка отрицательно влияет на формирование его правового сознания и препятствует полноценной реализации его прав в семье и обществе. В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость повышения правовой культуры родителей и укрепления института семьи как важнейшего механизма защиты прав ребёнка.

Одной из задач данной статьи является анализ нормативно-правовых актов, регулирующих и закрепляющих права детей в семье, а также рассмотрение международных и национальных механизмов их защиты. Особое внимание уделяется правовым гарантиям, обеспечивающим соблюдение интересов ребёнка,

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

его права на воспитание, образование, защиту достоинства и всестороннее развитие.

Республика Узбекистан с первых лет независимости уделяет особое внимание вопросам защиты прав детей и созданию эффективной системы их правового обеспечения. Важным шагом в данной сфере стало присоединение Узбекистана 9 декабря 1992 года к United Nations Конвенция ООН о правах ребёнка, которая является основным международно-правовым документом в области защиты прав детей. Присоединение к данной Конвенции свидетельствовало о признании государством приоритета международных стандартов в сфере охраны прав и свобод ребёнка.

В статье 1 Конвенции закреплено понятие ребёнка и определяется возрастной критерий, согласно которому ребёнком признаётся каждое человеческое существо до достижения восемнадцатилетнего возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, совершеннолетие не наступает ранее. Данное положение имеет важное значение, поскольку определяет круг лиц, нуждающихся в особой государственной и семейной защите, а также устанавливает основу для реализации и обеспечения прав несовершеннолетних на международном и национальном уровнях.

Кроме того, положения Конвенции нашли своё отражение в национальном законодательстве Республики Узбекистан, включая Конституцию Республики Узбекистан, Семейный кодекс и Закон «О гарантиях прав ребёнка». Это способствует укреплению системы правовой защиты детей, обеспечению их законных интересов и созданию условий для гармоничного развития личности

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

ребёнка в семье и обществе¹.

К национальным законодательствам закрепляющие права детей можно отнести в первую очередь Конституцию, Семейный кодекс, Закон «О гарантиях прав ребенка» и «О защите детей от всех форм насилия и т. д.

В Семейном кодексе статье 67 закреплено что ребенок имеет право на защиту своих интересов, что является особо важным для ребенка, а также этим подчеркивается приоритет прав и интересов детей в нашей стране².

Закон «О гарантиях прав ребенка» в свою очередь закрепляет основные гарантии прав ребенка такие как гарантия права ребенка на жизнь, гарантия права ребенка на индивидуальность и ее сохранение, гарантия свободы и личной неприкосновенности ребенка, гарантия права ребенка на защиту и тому подобное³.

Кроме вышеперечисленных целесообразно подметить Закон «О защите детей от всех форм насилия». В данном акте описаны виды насилия такие как физическое, половое, психологическое и буллинг. Также закон включает в себя меры поддержки пострадавших детей и их семей и профилактику насилия в школах⁴. Все эти действия показывают, насколько защищены права детей в нашей стране

В заключении можно сделать вывод в Республике Узбекистан надежно защищены права детей не только в семье, но и в других областях жизни, и в данной работе удалось показать, как именно охраняются права детей с использованием нормативных актов страны. То есть имеется в виду что поставленная цель тезиса было достигнута. Если сравнить нашу страну со временами до независимости, то

¹ https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

² <https://lex.uz/docs/104723>

³ <https://lex.uz/docs/1297318>

⁴ <https://lex.uz/docs/7219505>

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

можно заметить, что сразу после независимости государство предприняло меры по защите прав детей чтобы создать атмосферу, где все слои общества будут чувствовать себя в безопасности. Обеспечение и защита прав детей было и по сей день остается важнейшим задачей общества и государства, и от результата этой задачи зависит будущее подрастающего поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44\45 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989года.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

2. Семейный кодекс Республики Узбекистан (1998). Принят 30 апреля 1998 года.

<https://lex.uz/docs/104723>

3. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-139(7 январь 2008) “О гарантиях прав ребенка”. Принят Законодательной палатой 23 ноября 2007 года. Одобрен Сенатом 1 декабря 2007 года. <https://lex.uz/docs/1297318>

4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-996(15 мая 2025) “О защите детей от всех форм насилия”. Подписан Президентом 14 ноября 2024 года. Вступил в силу 15 мая 2025года. <https://lex.uz/docs/7219505>